

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Адилбеков Аллаяр Анварбекович,

преподаватель, Ташкентский экономический и педагогический институт, г. Ташкент,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215954>

Аннотация. В статье рассматривается обоснование целесообразности перехода к зеленой экономике и формирование модели устойчивого экономического развития сельского хозяйства на доктрине зеленой экономики, связанной с органическим производством.

Ключевые слова: Деградация, зеленые технологии, экологическая безопасность, устойчивое развитие, агроэкосистема.

За последние несколько лет по миру прокатился ряд кризисов от продуктового и топливного до климатического и финансового. Оценка ситуации свидетельствует, что 60 процентов мировых экосистем испытали деградацию, наблюдается значительный дефицит водных ресурсов, миллиард людей голодает, другой миллиард страдает чрезмерным питанием и сопутствующими заболеваниями, каждый четвертый человек в развивающихся странах, живет за чертой бедности, два миллиарда людей живут менее чем на 3 доллара в день. В ответ на финансовый и экономический кризис был объявлен переход к зеленой экономике, направленной на восстановление мировой экономики и увеличение уровня занятости населения, с ускорением борьбы с изменением климата, деградацией окружающей среды и бедностью.

Системное формирование основ долгосрочного экономического роста и нового качества жизни требует углубленной теоретической разработки современных концептуальных подходов, которые позволят практически реализовать идею зеленой экономики, ведущую для национальной экономической стратегии развития общества. То есть, переход к зеленой экономике можно рассматривать как путь к устойчивому развитию, предусматривающий укрепление его трех взаимосвязанных и взаимодополняющих факторов: охрана окружающей среды, социальное развитие и экономический рост [1].

Становление современной конкурентоспособной национальной аграрной экономики на основе зеленой экономики обуславливает актуальность и прикладную значимость проблемы разработки методологии долгосрочного экономического роста в трансформационный период и повышения на этой основе качества жизни, а также значительный научный интерес к ней.

На протяжении истории существования человечества неоднократно ставилось на повестку дня и решалось мыслителями, учеными, политиками вопроса целей и направлений развития общества. На переднем плане в большинстве своем стояла задача роста масштабов и увеличения объемов производства продукции безотносительно сопутствующих последствий. Прошедший век стал кульминацией потребительского подхода человека к окружающей среде, в результате чего произошло нарушение экологического баланса из-за загрязнения окружающей среды, опустошения недр, исчезновения многих видов флоры и фауны.

Мировой финансово-экономический кризис побуждает государства мира к необходимости решения вопроса повышения эффективности использования ресурсов, развития новых экологически ориентированных отраслей и видов деятельности, внедрения «зеленых технологий» – тех изменений, которые позволят обеспечить гармоничное согласование экономического, социального и экологического развития и станут катализатором роста глобальной экономики

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются: сохранение природной среды и обеспечение ее защиты, ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях растущей экономической активности и глобальных изменений климата.

Модель устойчивого экономического развития основывается на доктрине зеленой экономики, направленной на изменение отношений человека и природы для расширения возможностей экономического роста, и на создание скоординированной глобальной стратегии выживания человечества, ориентированной на сохранение и восстановление природных сообществ в масштабах, необходимых для возвращения в пределы хозяйственной емкости.

Термин "устойчивое развитие" происходит из биологии по аналогии устойчивости биологических и экологических систем путем придания им экономического содержания [2]. По определению ученых устойчивое развитие – это процесс гармонизации производительных сил, обеспечение гарантированного удовлетворения необходимых потребностей всех членов общества при сохранении и поэтапном воспроизводстве целостности окружающей природной среды, создании возможностей для равновесия между его потенциалом и требованиями людей всех поколений. Устойчивое развитие - это такое развитие, удовлетворяющее потребности нынешнего поколения без потерь для будущего поколения обеспечить свои собственные потребности.

Если анализировать изучаемую проблему в эволюционном ракурсе на уровне общества, то можно утверждать, что парадигма общества устойчивого развития существенно отличается от парадигмы индустриального (экономического) общества, основанного на приоритете экономического роста путем широкого использования индустриальных способов производства, в частности в сельском хозяйстве.

Социальный и экономический прогресс в индустриальном обществе идет по линии наращивания объемов производства материальных благ и получения экономической выгоды любой ценой. В таких условиях охрана природы оказывается делом, подчиненным экономическому развитию, что приводит к принципиальной невозможности должным образом защитить окружающую среду. Поэтому природоохранные мероприятия часто оказываются неэффективными, а природоохранное законодательство - недейственным.

По структуре приоритетов постиндустриальное (постэкономическое) общество практически ничем не отличается от индустриального (экономического), но экономический рост здесь достигается на основе новых технологий, происходит переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике.

Производство услуг и информации приобретает доминирующую роль. Формируется новый социально-активный класс - интеллектуальная элита и технократы, контролирующие материальное производство и процесс создания высоких технологий через информацию, используемую в производстве конечного продукта. Иными словами, знания и информация становятся ведущей производительной силой. Отсюда другое название постиндустриального общества - информационное общество.

Если постиндустриальное (информационное) общество в экономическом росте воспринимает ограничение экологического императива, оно приобретает признаки общества устойчивого экономически безопасного развития.

Парадигма такого общества, в отличие от индустриального, основывается на органическом (не механическом) тринитарном сочетании экономической, социальной и экологической сфер при определяющей роли последней.

Итак, общество устойчивого развития – это качественно новая фаза постиндустриального (постэкономического) общества. Понятие этого общества означает и новый социальный порядок, отличающийся от предыдущих форм первоочередным значением и ролью личности в социальной структуре. При переходе к обществу устойчивого развития социально-экономический прогресс должен воплощаться не столько в наращивании объема производимых материальных благ, сколько в изменении отношения человека к самому себе и своему месту в окружающем мире. Но это не значит, что материальное обеспечение человека теряет свою ценность. Напротив, материальный прогресс, надлежащий уровень материального обеспечения – необходимое условие формирования нового социально-экономического порядка. Но здесь говорится, что достаточным условием для становления нового порядка является изменение ценностных приоритетов человека, создание такой ситуации, когда главным устремлением личности становится совершенствование его внутреннего, духовного потенциала. На смену труду как деятельности, продиктованной исключительно материальной необходимостью, должно прийти активность, мотивированное желание человека раскрыть себя в соответствии с собственной внутренней природой [3].

Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей национальной экономики, характеризуется большей зависимостью общественных интересов и потребностей от природных факторов. Интенсификация сельскохозяйственного производства, не сопровождающаяся природоохранными мероприятиями, вызывает нарушение природной среды. Поэтому актуальность перехода отрасли на основы зеленой экономики очевидна.

Одним из направлений использования принципов зеленой экономики является органическое аграрное производство как альтернативная модель хозяйствования, результативность которой заключается в эффективности сельскохозяйственного производства при одновременном снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и природные ресурсы.

В отличие от других методов ведения аграрного производства органическое основано на использовании ресурсосберегающих технологий, минимизации механической обработки почвы и синтетических веществ, исключении из процесса производства генетически модифицированных организмов. Руководящим принципом для органического сельского хозяйства является использование материалов и технологий, которые улучшают экологическое равновесие в природных системах и способствуют созданию устойчивых и сбалансированных агроэкосистем.

Условиями развития аграрного органического производства является соответствие сельскохозяйственной продукции определенным стандартам, что позволяет маркировать продукцию соответствующим образом и реализовывать как органическую.

Органическое производство позволяет реализовать концепцию сбалансированного развития агросферы за счет социально-экономической и природно-ресурсной сбалансированности и имеет целью обеспечение общества безопасными и качественными продуктами питания, а также сохранение и улучшение состояния окружающей среды.

Исходя из этого, актуально создание эффективной действенной стратегии развития органического производства, направленной на производство экологически безопасной продукции, повышение агроэкологического имиджа страны и конкурентоспособности сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынках.

Для обеспечения эффективного перевода сельского хозяйства на основы зеленой экономики целесообразно использовать передовой зарубежный опыт, поскольку по данным мировой статистики, за последнее десятилетие общий мировой объем продаж сертифицированной органической продукции удвоился. Даже в условиях мирового экономического кризиса, повлекшего уменьшение объемов продаж большинства товаров, спрос на органическую продукцию повышается, что влечет за собой стремительный рост рынка органической продукции.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что одним из факторов развития органического сельского хозяйства является наличие государственной поддержки предприятий, занимающихся производством такой продукции посредством дотаций и субсидирования производства, что может маскировать реальную себестоимость продукции. Уровень этой поддержки для сельского хозяйства в целом колеблется в очень большом диапазоне даже среди развитых государств.

Сельское хозяйство в развитых странах является протекционистской отраслью, на экологическую сохранность и функционирование которой раз в год выделяются значимые государственные средства.

В зарубежных странах основная часть бюджета используется для поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию и для защиты от влияния тенденций мирового рынка. Так, государственные субсидии в форме непосредственных выплат на установление твердых цен и предоставление дешевых кредитов в доходах фермеров этих стран составляют: от 30% до 80%. В развитых странах Запада размеры государственной поддержки сельского хозяйства составляют в среднем 50 % стоимости валовой аграрной продукции. При этом отношение суммы субсидий к стоимости сельскохозяйственной продукции в разных странах заметно различается.

Несмотря на то, что США являются достаточно успешным государством на протяжении последнего столетия, эта страна относится к самым известным производителям генетически модифицированной продукции, производство экологически чистой продукции является наиболее распространенным в мире. Оно основано на полном отказе от использования средств химизации в процессе земледелия.

В развитых странах, развитие сельскохозяйственного производства сопровождается использованием современной техники и технологий на крупных массивах земель, что позволило повысить производительность труда в последние годы в 3-4 раза. Число крупных ферм постоянно увеличивается, они создают большое преимущество государства на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов.

Итак, основываясь на крупных сельскохозяйственных предприятиях, наращивая масштабы производства, продовольственная система развитых стран использует современную технику и технологии производства, что дает ей конкурентные преимущества и позволяет быть рентабельной. Важнейшим в политике этих стран является создание благоприятной среды для ведения бизнеса, состоящей из ряда важнейших направлений государственной политики.

В развитых странах органическое агропромышленное производство стало формироваться в начале девяностых годов прошлого века под влиянием ряда факторов.

Основными из них являются: перепроизводство сельскохозяйственной продукции и проблемы с ее реализацией; растущая озабоченность общества негативными экологическими последствиями интенсификации растениеводства и животноводства; повышение жизненного уровня и его обеспокоенность безопасностью продуктов питания; сокращение доли сельского хозяйства в ВВП и количестве фермерских хозяйств.

Стратегическая программа развития сельского хозяйства в развитых странах определяет следующие ключевые сферы регулирования и поддержки агросектора:

- усиление конкурентоспособности сельского хозяйства. Для решения этой задачи эти страны должны сосредоточить усилия по следующим направлениям: реструктуризация и модернизация аграрного сектора; поддержка интеграционных и продовольственных связей; обеспечение доступа к научно-техническим достижениям и поддержка их внедрения; обеспечение доступа к информации и внедрение информационных технологий; поддержка производства новой продукции сельского и лесного хозяйства; поддержка кооперации изготовителей;

- защита окружающей среды в сельской местности. Государственная поддержка в этой сфере должна сконцентрироваться на внедрении энергосберегающих технологий; сохранении водных, почвенных и лесных ресурсов; снижении вредного влияния аграрного сектора на климат и связанные с ним сферы;

- улучшение качества жизни в сельской местности и стимулирование несельскохозяйственной занятости. Государственная поддержка нуждается в развитии малого бизнеса и ремесел в сельских регионах; развитие туризма; сохранение ландшафтов; развитие образования для нужд многопрофильной сельской экономики; модернизация сельской инфраструктуры; создание условий для инновационного использования возобновляемых источников энергии с использованием аграрной продукции.

Следует подчеркнуть, что экологизация отрасли – это генеральная линия развития сельского хозяйства. Для достижения этой цели должны быть предусмотрены целый комплекс политических, экономических, технологических и экологических мер. Одним из важнейших направлений является снижение антропогенной нагрузки на агроландшафты, что одновременно позволит частично решить проблему перепроизводства продукции растениеводства.

Выводы. Финансово-экономический кризис побуждает сельское хозяйство к необходимости внедрения "зеленых технологий", которые позволят обеспечить гармоничное согласование экономического, социального и экологического развития и станут катализатором роста глобальной экономики.

Модель устойчивого экономического развития основывается на доктрине зеленой экономики, направленной на изменение отношений человека и природы для расширения возможностей экономического роста.

Список использованной литературы

1. Долгов В.С. Экономика сельского хозяйства. - СПб. - 2019.
2. Кондратьева И.В. Экономика в АПК. Практикум. - СПб. - 2023.
3. Водяников В.Т. Экономика сельского хозяйства. - СПб. - 2015.

© Адилбеков А., 2024